

Тетяна ЄЩЕНКО,
докторка філологічних наук, професорка,
ДНП «Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького»

МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ТІЛА В ЦИФРОВОМУ МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСІ: ВІД КЛІНІЧНОГО ОПИСУ ДО АЛГОРИТМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

У сучасній медицині відбувається стрімкий перехід від традиційної клінічної комунікації до цифрових форм фіксації, аналізу та інтерпретації інформації про стан здоров'я людини. Електронні медичні записи, телемедичні консультації, системи підтримки клінічних рішень, алгоритми штучного інтелекту та симптом-чекери формують новий тип біомедичного дискурсу – *цифровий медичний дискурс*, у межах якого змінюється спосіб мовної репрезентації тіла пацієнта. Якщо в класичному клінічному дискурсі тіло постає передусім як об'єкт лікарського спостереження та опису, то в цифровому середовищі воно дедалі частіше репрезентується у вигляді структурованих даних, параметрів, показників, кодів і моделей, придатних для алгоритмічної обробки. Така трансформація зумовлює низку лінгвістичних проблем, пов'язаних із редукцією тілесного досвіду, зміною семантики медичних термінів, переорієнтацією комунікативних ролей та деантропоморфізацією медичного мовлення. У зв'язку з цим актуальною є потреба в комплексному лінгвістичному аналізі мовних механізмів репрезентації тіла в цифровому медичному дискурсі, що перебуває на помежів'ї когнітивної лінгвістики, дискурсології, термінознавства та цифрових гуманітарних студій.

У науковій літературі медичний дискурс активно аналізується в аспектах клінічної комунікації, наративної медицини, медичної термінології та когнітивних моделей концептуалізації хвороби й тілесності (Berry, 2007; Charon, 2006). Окремий напрям становлять дослідження цифровізації медицини та розвитку eHealth, у межах яких мова розглядається переважно як інструмент передавання даних або елемент управлінських процесів (Крицький, 2020). Водночас у вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці бракує праць, у яких тіло розглядалося б як мовний і когнітивний конструкт у цифровому медичному дискурсі з урахуванням зміни адресата медичного тексту та ролі алгоритмів як повноправних учасників комунікації.

Метою розвідки є виявлення особливостей мовної репрезентації тіла в цифровому медичному дискурсі та опис переходу від клінічного вербального опису до алгоритмічного моделювання тілесності. Для досягнення поставленої мети передбачено розв'язання таких завдань: 1) охарактеризувати поняття цифрового медичного дискурсу як лінгвістичного феномену; 2) описати

традиційні мовні моделі репрезентації тіла в клінічному дискурсі; 3) проаналізувати трансформацію лексико-семантичних і синтаксичних засобів у цифрових медичних текстах; 4) з'ясувати роль алгоритмізації та стандартизації в зміні образу тіла; 5) визначити лінгвокогнітивні наслідки цифрової репрезентації тілесності.

Матеріалом дослідження слугували тексти традиційного клінічного та цифрового медичного дискурсу українського й міжнародного контексту. До корпусу аналізу залучено: а) зразки класичного клінічного мовлення (усні та письмові формулювання лікарських оглядів, історій хвороб, описів симптомів і станів пацієнта, представлені в навчальній і науковій медичній літературі); б) цифрові медичні тексти, зокрема електронні медичні записи (ЕHR/ЕМЗ), стандартизовані форми медичних інформаційних систем (МІС), чек-листи, електронні протоколи, шаблони внесення скарг, симптомів і діагнозів, а також автоматизовані звіти та інтерфейсні мовні формати, що використовуються в системі eHealth України; в) нормативно-довідкові документи (МКХ-10/МКХ-11, клінічні протоколи, стандарти НСЗУ); г) фрагменти англomовних наукових праць, присвячених алгоритмічній та data-driven медицині. *Наведені приклади мають узагальнений, моделювальний характер і не відтворюють персональних даних реальних пацієнтів.*

Методологічною основою дослідження є міждисциплінарний підхід, що поєднує інструменти дискурсології, когнітивної лінгвістики та лінгвістичного аналізу спеціалізованих текстів. Провідним методом постає *дискурсивний аналіз*, який уможливує розглянути медичне мовлення як соціально зумовлену комунікативну практику та виявити специфіку репрезентації тіла залежно від типу дискурсу (клінічного чи цифрового), комунікативної ситуації та адресата (людина / інформаційна система). Для виявлення змін у способах концептуалізації тілесності застосовано *когнітивно-семантичний аналіз*, скерований на реконструкцію мовних і ментальних моделей тіла, аналіз семантики номінацій, параметрів, показників, процесуальних і статичних ознак. Особливу увагу приділено трансформації антропоцентричної моделі тіла в параметризовану та алгоритмізовану, зорієнтовану на машинну обробку. *Метод зіставного аналізу* використано для порівняння мовних засобів традиційного клінічного опису та цифрових форматів (ЕHR, чек-листи, інтерфейсні поля), що дозволило виявити процеси найменування, формалізації, редукції наративності та деантропоморфізації медичного мовлення. У межах цього методу зіставлялися лексичні, синтаксичні й прагматичні характеристики текстів. Додатково застосовано елементи *лексико-семантичного аналізу* для опису функціонування аббревіатур, кодів і гібридних одиниць на межі природної мови та цифрового коду, а також *описовий метод*, що забезпечив систематизацію та інтерпретацію отриманих результатів. Сукупність використаних методів дала змогу комплексно дослідити мовну репрезентацію тіла в цифровому медичному дискурсі та простежити її лінгвокогнітивні наслідки

Установлено, що в традиційному клінічному дискурсі тіло репрезентується як антропоцентричний і досвідний феномен, вербалізований через розгорнуті описові конструкції, процесуальні дієслівні форми та емоційно-оцінні елементи, що відбивають суб'єктивний тілесний досвід пацієнта. Натомість у цифровому медичному дискурсі домінують формалізовані номінативні структури, числові показники, коди й аббревіатури, а мова дедалі більше виконує функцію інтерфейсу між людиною та інформаційною системою. Унаслідок цього тіло концептуалізується як параметризована модель даних, придатна до прогнозування, симуляції та оптимізації. Як бачимо, цифровий медичний дискурс істотно трансформує мовну репрезентацію тіла, переводячи її з площини клінічного опису в площину алгоритмічного моделювання. Мовні засоби зазнають стандартизації, формалізації та деантропоморфізації, що змінює когнітивні моделі тілесності в сучасній медицині. Нами вперше проаналізоване тіло як об'єкт мовного конструювання в цифровому медичному дискурсі; здійснено зіставлення традиційного клінічного опису та цифрових форматів (EHR, чек-листи, AI-інтерфейси); обґрунтована зміна когнітивної моделі тіла – від цілісного антропоцентричного образу до фрагментованої, параметризованої, алгоритмізованої структури; уведено лінгвістичний аналіз у поле досліджень цифрової медицини, яке досі було домінантно технічним та управлінським. З'ясовано, що така трансформація мовної репрезентації тіла має виразні лінгвокогнітивні наслідки, зокрема формування нової моделі тілесності, у межах якої тілесний досвід редукується до алгоритмізованих структур. Це, з одного боку, розширює можливості точної діагностики та розвитку персоналізованої медицини, а з іншого – актуалізує проблему деантропоморфізації медичного мовлення й потенційного відчуження пацієнта від власного тіла в медичній комунікації.

ЛІТЕРАТУРА

Berry, D. (2007). *Health communication: Theory and practice*. Open University Press.

Charon, R. (2006). *Narrative medicine: Honoring the stories of illness*. Oxford University Press.

Крицький, О. (2020). Цифровізація медицини в умовах сучасного суспільства. *Політологічний вісник*, 84, 82–92. <https://doi.org/10.17721/2415-881x.2020.84.82-92>

